

KOREYA RESPUBLIKASINING PANDEMIYA DAVRIDA O'ZBEKISTONGA YUBORGAN INSONPARVARLIK YORDAMLARI

Abdullayeva Zarnigor Xusanovna

abdullayevazarnigor77@gmail.com +998974409414

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333785>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola O'zbekistonda 2020 – yil 16 – martdan pandemiya boshlanishi ya'ni koronavirus infeksiyasining tarqalishi tufayli davlatimizda ko'plab cheklovlar qo'yildi. Butun dunyoda kasallik tufayli ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganda dunyo mamlakatlari bir-birlariga beg'araz insonparvarlik yordamlarini ko'rsata boshladi. O'zbekiston ham xorijiy mamlakatalariga o'zining insonparvarlik yordamlarini jo'natdi va boshqa mamlakatlardan qabul qilib oldi. Dastlabki insonparvarlik yordami O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning maxsus farmoniga binoan Xitoy Xalq Respublikasiga 2020-yil 12-fevralda yuborildi. Gumanitar yordamga bir martalik steril tibbiy rezina qo'lqoplar, himoya qiluvchi kombinezonlar, yuz uchun filtrlovchi niqoblar, maxsus tibbiy formalar, tibbiy niqoblar va tibbiy dokalar tashkil qilgan. Davlatimiz pandemiya davrida xorijiy davlatlardan jami 19 million dollarlik beg'araz yordamni qabul qilib olgan. O'zbekistonga asosan Germaniya, Janubiy Koreya, Turkiya, Xitoy va Rossiyadan insonparvarlik yordamlari jo'natilgan. Quyida ko'rsatilgan davlatlar orasida Janubiy Koreyaning beg'araz yordamlari beqiyosdir va aynan Janubiy Koreyaning pandemiya davrida O'zbekistonga ko'rsatgan gumanitar yordamlari haqida qisman tanishtirishga harakat qilaman.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Janubiy Koreya, Yung Sing Ju, Suwan TPL, Choy Chje Uk, KOICA, Son Sung Il, Shinxan Universiteti, Pak Mi, Kim Min Jae.

Koreya Respublikasi va O'zbekiston haqida gap ketar ekan avvalo ikkala davlatlarning diplomatik munosabatlari tarixiga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosiga aylandi. Tashqi siyosiy yo'nalishda mustaqil O'zbekiston tez sur'atlarda rivojlanayotgan dunyoning barcha davlatlari bilan, shu bilan birga Koreya Respublikasi bilan ham yaqindan hamkorlik qilishga urg'u bermoqda. Janubiy Koreya Respublikasi 1991 – yil 30 – dekabrda Osiyo-Tinch okean mintaqasi davlatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan oldi. O'zbekiston bilan Koreya Respublikasi 1992 – yil 29-yanvarda diplomatiya munosabatlari o'rnatilgandan keyin siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarida keng hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi va davom etib kelmoqda. Koreya Respublikasi O'zbekistonning o'zaro aloqalar qiladigan davlatlar orasida peshqadamlardan biridir. Ikki mamlakat orasida madaniy aloqalar toboro kengayib boryotir. Pandemiya davrida Janubiy Koreya davlati ko'plab o'zining gumanitar yordamlarini yubordi. Jumladan, yordamning ilk qismi 2020 – yil 26 –aprel luni Toshkentga yetib keldi. COVID-19 ning mamlakatda tarqalishining oldini olishga qaratilgan xalqaro hamkorlik doirasida O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi Koreya Respublikasidan insonparvarlik yordamini jalb qildi. Unda umumiy qiymati 900 ming dollarga yaqin 6,2 tonna og'irlikdagi yuqori texnologik tibbiy uskunalar, avtomat mexanizmlil tibbiy karavotlar va PSR diagnostika test tizimlari joy olgan. Bundan tashqari umumiy og'irligi 34 tonnaga yaqin insonparvarlik yordami O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ehtiyojlaridan kelib chiqqan

holda, Janubiy Koreyaning “Evergreen Motors”, “Hanshin E&C”, “Shindong Resources”, “Bomi E&C”, “GM Korea”, “Chung Hospital”, “MyungSung Placon”, “Suwan TPL”, “Union Korea Pharm”, “Century”, “LH”, “Hyundai Engineering” kabi kompaniyalari va Shinxan universiteti ko‘magida shakllantirildi. Koreya Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ajratilgan 250 ming dollar miqdordagi mablag‘ evaziga “PCL Inc”. kompaniyasining 20 ming dona PSR diagnostika test tizimlari xarid qilinganini aytish mumkin. Koryo Universiteti professori Yung Sing Ju COVID-19 ga qarshi kurashda xalqaro ekspert sifatida yurtimizga tashrif buyurganini ham ta’kidlab o‘tishimiz mumkin. Navbatdagi gumanitar yordam 2020-yil 10-may kuni umumiy qiymati 192 ming dollarga yaqin tibbiy vositalar “Uzbekistan Airways” kompaniyasining maxsus samolyoti Seuldan Toshkentga yetib keldi [1]. Qimmatli yuk tarkibiga avtomatik boshqariladigan ko‘p funksiyali tibbiy karavot, antiseptik va dezinfeksiya vositalari, tibbiy niqoblar, inson immun tizimini mustahkamlashga xizmat qiladigan ozuqaviy qo‘shimchalar kiritilgan. Koreya Respublikasining navbatdagi insonparvarlik yordami “Myung Sung Placon Co.,Ltd” kompaniyasi ko‘magida tashkillashtirilgan bo‘lib, unga ko‘ra, 20 ta yarim avtomatik mexanizmlil va ko‘p funksiyali tibbiy krovatdan iborat yordami jo‘natildi. Shuni aytib o‘tish kerakki, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashishga yo‘naltirilgan insonparvarlik yordami, birinchi navbatda, yuqori texnologiyaga ega tibbiy asbob-uskunalar (ko‘tarib yurishga qulay ko‘chma roentgen uskunolari, shprits nasoslari va boshqa qo‘shimcha jihozlar)ni keng ko‘lamda yetkazib berishni davom ettirdi.

2020 – yilning 4-iyun kuni Koreya Respublikasining oltinchi marta insonparvarlik yordami O‘zbekistonga yuborildi. Yuborilgan moddiy yordam Janubiy Koreyaning “Bomi engineering& Construction” kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan. Jo‘natilgan yuk 28 ming dollar qiymatidagi yuk tarkibidan 22 dona ko‘p funksiyali avtomatlashtirilgan tibbiy karavot va to‘shaklar o‘rin olgan. Moddiy yordamning dastlabki oylarida ya‘ni aprel-iyun oylarida Jabuniy Koreyadan O‘zbekistonga umumiy hajmi 27,5 tonnadan iborat 1,2 million dollar miqdordagi yuqori samarali va ko‘chma tibbiy asbob-uskunalar hamda himoya vositalari yuborilgan.

Koreya Respublikasi hukumati taqdim etgan va mamlakatimiz sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi uchun mo‘ljallangan navbatdagi insonparvarlik yordami ortilgan “KoreanAir” aviakompaniyasi samolyoti 2020-yil 22-iyul kuni Toshkentga yetib keldi. Unga ko‘ra, 206 ming dona tibbiy niqobdan iborat bo‘lib, undan avval ya‘ni 10-iyul kuni jo‘natilgan moddiy yordamda jami 144 ming dona tibbiy niqoblar yetib kelgan edi. Ta’kidlash joizki, koronavirus infeksiyasining O‘zbekistonda tarqalishining dastlabki kunlaridan boshlab koreya Respublikasi mamlakatimiz sog‘liqni saqlash tizimiga doimiy ravishda texnik va maslahat yordamini ko‘rsatib keldi. Xususan yuqorida aytib o‘tilganidek, professorlar Choy Chje Uk va Yun Sing Ju maslahatchi sifatida O‘zbekistonda bo‘lib, mahalliy mutaxassislariga kasallikka qarshi kurashda yordam berdi.

Navbatdagi insonparvarlik yordami 2020-yil avgust oyida Toshkent aeroportiga yetib keldi. Bu safargi yuklar O‘zbekiston Respublikasi Favqulotda vaziyatlar vazirligi xodimlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular 150 xil tibbiy himoya vositalaridan iborat. Ularni janubiy Koreyaning Yong‘in instituti vakillari o‘zbekistonlik hamkasblariga berg‘araz asosda taqdim etdilar.

Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligiga, Koreyaning O‘zbekistondagi elchixonasi va Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) murojaat qilib insonparvarlik yordamini berish tashabbusi bilan chiqdi. Insonparvarlik karvoni Koreyaning O‘zbekistondagi elchixonasi va

Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) xodimlari tomonidan 2020-yil 9-may kuni Samarqand viloyati va 12-may kuni Andijon viloyati homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markaziga yetkazib berildi. 14-may kuni Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasin konsuli-Yoon Jiwan, ikkinchi kotib – Kang Jiu, ikkinchi- Kang Yoomin, KOICAning O'zbekistondagi ofisi direktori – Song Sung Il, KOICAning O'zbekistondagi ofisini direktor o'rinbosari – Pak Mi, KOICA O'zbekistondagi ofisini koordinatori – Kim Min Jae ekspomarkazda joylashgan Toshkent shahridagi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markaziga insonparvarlik karvoni bilan kelib tarkibida 9 xil birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan 500 dona ko'mak qutilarini topshirishdi. Xayriya yordamini qabul qilish marosimida Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirning o'rinbosari B.Parpiyev va Toshkent shahar homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi mas'ul xodimlari ishtirok etishdi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin, Koreya Respublikasi va O'zbekiston aloqalari yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda. Nafaqat pandemoya davrida balki undan oldin ham va undan keyin ham ikkala davlat o'rtasida istiqbolli shartnomlar tuzilib kelmoqda. Bunga qo'shimcha ravishda shuni aytish mumkinki, 2006-yil ikkala mamlakat orasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlash maqsadida Strategik sheriklik to'g'risidagi Qo'shma deklaratsiyaning imzolanishi, shuningdek, 2014-yilda esa Strategik sheriklikni yanada rivojlantirish va chuqurlashtirish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyaning imzolanishidir. Ushbu hujjatlar respublikalar o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy hamda madaniy-gumanitar sohalarda munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish imkonini yaratdi. Bugungi kunga qadar ikki davlat o'rtasida energetika, neft-gaz, kimyo va neft-kimyo, farmasevtika, qayta ishlash sanoati, qishloq xo'jaligi, infratuzilmani modernizatsiya qilish, transport va logistika, turizm, ta'lim, meditsina va boshqa ko'plab sohalarda o'zaro hamkorlik munosabatlari o'rnatilib kelinmoqda.

References:

1. <https://www.daryo.uz> 27.04.2020
2. <https://www.gazeta.uz> 27.04.2020
3. <https://www.review.uz> 25.05.2020
4. S.V.Xan “ Koreya tarixi” Toshkent-2013. 125-126 b.
5. N.F.Khodjayev ” Promotion of Korean FDI into Uzbekistan” 2012 y. 3-4 pages.